

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2

ISSUE 21 APRIL-JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

JESS KEVIN P. PASGALA, MAEd-Fil

Instructor I

Western Mindanao State University-Ipil

jkpasgala94@gmail.com

“DUROG”

Bakit tila iba itong pakiramdam?
Bakit puso ko nga'y tila naging manhid?
Bakit tuwing ikaw ang maiisip ko,
Ay wala nang sakit na nararamdaman?
Ito ba ang bunga ng iyong iniwan,
Na ang puso ko nga'y lubos na sinaktan?

Nang iyong iwanan puso kong luhaan,
Sobra ang dinalang sakit sa katawan;
Naghihingalo na sa dusa't pighati,
Na tila ba ito na ang katapusan.

Sa isang iglap lang ako ay iniwan,
Na tila ba laki ng aking kasalanan;
Noong nagkulang ka'y agad pinagbigyan,
Ngunit nang magkulang, ako'y kinalimutan.

Bakit kay bilis mong limutin ang kahapon?
At nakuha mo pang agad na mag-move on?
Durog ang puso ko nang ako'y iwanan,
Nawalan ng sigla nang iyong saktan.

Sa kabila ng aking mga katanungan,
Wala pa ring sagot na natutuklasan;
Hindi na aasang ito'y mapagbigyan,
Manhid na ang puso at durog na naman.